

TALABA YOSHLAR O‘RTASIDA JINOYATCHILIK VA HUQUQBUZARLIKNING OLDINI OLISHDAGI MUAMMOLAR

Ergasheva Nilufar¹, Do‘stbayeva Malohat²

¹Guliston Davlat Universiteti 1-kurs talabasi, ²Guliston davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598787>

Annatsiya: Bugungi kunda O‘zbekiston talaba yoshlar o‘rtasida huquq-buzarliklar, jinoyatchiliklar va ularning oldini olish kriminologiyaning dolzarb muammolaridan biriga aylandi. Shu maqsadda, hozirda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida jinoyatchilikni kamaytirish bo‘yicha yondashuvlarni tubdan o‘rganish tizimi joriy etildi.

Kalit so‘zlar: Talonchilik, tovlamachilik, jinoyatchilik, internet tarmoqlari, Profilaktika.

Annotation. These days, the problem of crime and its prevention among young students in Uzbekistan has become one of the most pressing issues in criminology. To this end, as a result of the currently implemented reforms, a system of radical study of approaches to combating crime has been introduced

Keywords: Robbery, extortion, crime, internet networks, prevention.

Аннотация. В настоящее время проблема преступности и ее профилактики среди учащейся молодежи в Узбекистане стала одной из наиболее актуальных в криминологии. В этих целях в результате проводимых реформ внедрена система радикального изучения подходов к борьбе с преступностью.

Ключевые слова: Грабеж, вымогательство, преступление, интернет-сети, профилактика.

Kirish. So‘nggi vaqtlarda talaba- yoshlar o‘rtasida sodir etilayotgan huquqbuzarlik va jinoyatchiliklarning aksariyati qo‘l telefoni orqali yuzaga kelmoqda.

Ayniqsa, talaba-qizlarning suratlarini tarqatish bilan qo‘rqitib pul talab qilish holatlari insonni hayratlantiradi. Ota-onalar esa farzandining bunday qilmishlaridan bexabar. Mazkur huquqbuzarlik va jinoyatchiliklarning kelib chiqilishida ota va ona tomonidan o‘z vaqtida ta’sir qilmasligi, hattoki mahkumni salbiy jihatlarni yanada rivojlantirib yuborishi mumkinligini anglash qiyin emas. Bu oddiy haqiqat. Bu kunda O‘zbekistonda talaba yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklar, jinoyatchiliklar ularni oldini olish kriminologiyaning dolzarb muammolariga aylandi.

Xususan, talaba yoshlar o‘rtasida qasddan badanga tan jarohati yetkazish, talonchilik, tovlamachilik, bosqinchilik, o‘g‘irlik, firibgarlik hamda kiberjinoyatlar kabi huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etilishi davom etib kelmoqda.

Biz yosh avlodimizning sog‘lom hayoti va kelajagini ta’minlash uchun giyohvandlikning oldini olish, yoshlarda bunday vositaga nisbatan kuchli immunitetini shakllantirish hamda ularning noqonuniy aylanmasiga, ayniqsa, internet tarmoqlari orqali tarqalishiga chek qo‘yishga qaratilgan strategiyamizni qabul qildik va uni qat’iy joriy etishga kirishdik. Zero, kelajak yoshlar qo‘lida, bugundan boshlab yoshlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatchilik va huquqbuzarlikka butunlay barham berishga qat’iy kirishilsa, kelgusi avlod ham shu ruhda tarbiya topadi.

Bugungi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning faoliyatini tashkil etish uslublarini tubdan o'zgartirish, qonun buzilishi holatlarini fosh etish va choralar ko'rish emas, balki mazkur holatlarning barvaqt oldiniolish va profilaktikasini ta'minlashni, ushbu aylantirish, huquqbuzarliklarning idoralarning eng asosiy vazifasiga umumiy profilaktikasi chora-tadbirlarining samarali tizimini joriy faoliyatida etish, huquqbuzarliklar profilaktikasi subyektlari axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni keng yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning salbiy ta'siri nafaqat ularning shaxsiy hayotiga, balki jamiyatning barqarorligiga ham putur yetkazishi mumkin. Jumladan, yoshlar orasida giyohvand moddalar iste'moli, diniy aqidaparastlikka moyillik va onlayn qimor o'yinlari kabi omillar ortidan huquqbuzarliklar sodir etilayotgani kuzatilmoqda. Bunday salbiy holatlar jamiyatda jinoyatchilikni ko'paytirish, psixologik muammolarni chuqurlashtirish va yoshlarning ijtimoiy uyg'unligini buzishga sabab bo'lishi mumkin.

Xulosa. So'ngi vaqtlarda talaba-yoshlar orasida bu ko'rinishdagi huquqbuzarliklar anchagina ko'paymoqda. Shu maqsadda, soha mutahasislari tomonidan keng ko'lamdagi profilaktika ishlari amalga oshirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION. *HIKMATOV MUHRIDDI IZZATILLO*
2. O'G'LI. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Ichki ishlar organlari xodimlari va faxriylariga tabrigida. 25.10.2024 <https://president.uz/uz/lists/view/7646>
3. [O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.12.2022 yildagi Oliy Majlis va O'zbekiston halqiga murojaatnomasi. JOURNAL OF NEW http://www.newjournal.org/ CENTURY INNOVATIONS, 4 January 2023 yil, 3. Avloniy, Abdulla. Tanlangan asarlar: 2 jildlik, 2-nashri, 2 jild. Pandlar, ibratlar, hikoyalar, nabiyalar hayoti, dramalar, maqolalar, sayohat xotiralari JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH VOLUME-7 ISSUE-6 \(30- June\). Ne'matjonov Shukurullo Xayrullo o'g'li](http://www.newjournal.org/)
4. Sh.M.Mirziyoevning "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni 21.10. 2016 yil.